

УДК: 638.27

**НОВЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИВЫХ
КОКОНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СОХРАНЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБОЛОЧКИ КОКОНОВ**

Умаров Сардор Фотихович

Кандидат технических наук, Научно-исследовательский институт
шелководства, заведующий лабораторией

sardor.umarov1976@gmail.com

Тел: +99899 8992933

Аннотация. Одним из основных проблем в базах первичной обработки коконов является временное хранение принятых от шелководов живых коконов на полу навалом. Для предупреждения самонагрева коконов, хранящиеся на полу навалом до их первичной обработки требуется осуществлять периодическое перелопачивания коконов. В результате перелопачивания коконов количество мятых и пятнистых коконов увеличивается. Это приводит к снижению качественных показателей коконов. Также транспортировка коконов на территории базы первичной обработки коконов требует много рабочей силы и времени. В связи с этим, в статье предложен новый способ хранения и транспортировки живых коконов и в производственных условиях проведено экспериментальные исследования. В результате достигнуто уменьшения количество дефектных и увеличения сортовых коконов.

Ключевые слова: база первичной обработки коконов, мятый кокон, пятнистый кокон, пункт заготовки коконов, транспортировка коконов, временное хранение коконов, качественный показатель кокона.

**PILLALAR QOBIG‘I SIFATINING SAQLANISHINI TA‘MINLAYDIGAN
TIRIK PILLALARNI SAQLASH VA TASHISHNING YANGI USULI**

Annotatsiya. Pillaga dastlabki ishlov berish bazalaridagi asosiy muammolardan biri pillakorlardan qabul qilingan tirik pillalarni uyum qilib yerga to‘kib vaqtincha saqlanishi hisoblanadi. Yerga to‘kilgan tirik pillalar ularga dastlabki ishlov berilgunga qadar qizib ketmasligi uchun vaqti-vaqti bilan ularni ag‘darib turish talab etiladi. Ag‘darib turish jarayonida pillalarni ezilishi, dog‘li pillalarni ko‘payishiga olib keladi. Oqibatda pillalarning sifat ko‘rsatkichlari pasayadi. Qabul qilingan tirik pillalarni pillaga dastlabki ishlov berish bazalari hududida tashishda ham ko‘p ish kuchi va vaqt talab etiladi. Shu sababli maqolada tirik pillalarni saqlash va tashishning yangi usuli taklif etildi va ishlab chiqarish sharoitida tajribalar o‘tkazish orqali sinab ko‘rildi. Tajribalar natijasida nuqsonli tirik pillalar miqdorining kamayishiga va navli pillalar miqdorining ko‘payishiga erishildi.

Kalit so‘zlar: pillaga dastlabki ishlov berish bazasi, ezilgan pilla, dog‘li pilla, pilla tayyorlash punkti, pillani tashish, pillani vaqtinchalik saqlash, pillaning sifat ko‘rsatkichi.

A NEW WAY TO STORAGE AND TRANSPORT LIVE COCOONS THAT PROVIDES PRESERVATION QUALITIES OF THE COCOON SHELL

Abstract. One of the main problems in the bases for the primary processing of cocoons is the temporary storage of live cocoons received from silkworm breeders on the floor in bulk. To prevent self-heating of cocoons stored on the floor in bulk before their primary processing, periodic shoveling of cocoons is carried out. As a result of shoveling cocoons, the number of crumpled and spotted cocoons increases. This leads to a decrease in the quality indicators of cocoons. Also, the transportation of cocoons to the territory of the primary cocoon processing base requires a lot of labor and time. In this regard, the article proposes a new way of storing and transporting live cocoons, and experimental studies are carried out under production conditions. As a result, a decrease in the number of defective and an increase in varietal cocoons was achieved.

Key words: base for primary cocoon processing, crumpled cocoon, spotted

cocoon, cocoon procurement point, cocoon transportation, temporary cocoon storage, cocoon quality index.

ВВЕДЕНИЕ

В базах первичной обработки коконов заготовка и первичная обработка коконов (ПОК) до сих пор осуществляется старым способом. Суть этого способа заключается в том, что принятые живые коконы в заготовительных пунктах или участках по возможности хранятся в специальных тара-ящиках. А где нет специальных емкостей, в большинстве случаев хранятся на полу навалом. Для предупреждения самонагрева коконов при хранении на полу навалом до тепловой обработки периодически осуществляется перелопачивания коконов с помощью деревянными лопатками, согласно инструкции [1, С.16]. Транспортировка живых коконов внутри базы первичной обработки коконов осуществляется на паласах из бязи ручным способом.

Надо отметить, что в настоящее время более 90% живых коконов до их тепловой обработки хранятся на полу навалом. Около 5÷8% живых коконов – в тара-ящиках.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Производственные испытания показали, что при временном хранении живых коконов в тара-ящиках на заготовительном пункте содержание мятых коконов увеличился с 1,75% на 4,2%, при приемке живых коконов на кокоосушилке увеличился на 8,7%, а после хранения на полу базы первичной обработки коконов наблюдалась увеличение на 14,2% [2, С.10-11].

В работе [3] показано, что при временном хранении живых коконов на полу с непрерывным перелопачиванием также способствует дальнейшему увеличению деформации оболочек.

В работе [4, С.85] отмечено, что при временном хранении живых коконов навалом до тепловой обработки привело к увеличению количество мятых коконов на 4 %, а пятнистых – на 9-12 %. А количество нормальных коконов снизился на 15-24 %.

Известно, что самонагрев коконов отрицательно влияет на их качество – ухудшает растворимость серицина и разматываемость оболочки коконов [5].

Проведены экспериментальные исследования в производственных условиях по влиянию предложенного и существующего способа хранения и транспортировки живых коконов на их качественные показатели. Для этого коконы, принятые от шелководов одной разделили на две равные части. Первую часть партию коконов хранили существующим способом, т.е. на полу навалом до их тепловой обработки. Для предупреждения самонагрева коконов время от времени осуществляли перелопачивания коконов. До тепловых агрегатов транспортировали коконов ручным способом с помощью паласа из бязи. Вторую часть партию коконов хранили без перелопачивания в предложенном контейнере до их тепловой обработки. До тепловых агрегатов транспортировали коконов с помощью колёсными тракторами. Качество живых коконов определяли внешним осмотром путём их сортировки. Сортировка живых коконов осуществлялся на сортировочном лотке, который разработан и изготовлен в ходе проведения исследования. Сортировочный лоток для сортировки коконов приведено на рисунке 1.

Сортировочный лоток имеет одну открытую сторону для высыпки отсортированных коконов и с трех сторон боковыми ограждающими конструкциями высотой 120 мм. Ширина и длина лотка составляет 1200x2200 мм и имеет сборочные ножки высотой 760 мм. Нижняя часть лотка имеет сетчатую конструкцию с размерами отверстия 10x10 мм для чистки принимаемых коконов от инородных предметов.

Рисунок 1. Сортировочный лоток для сортировки коконов

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

С целью сохранения качественных показателей живых коконов при хранении и транспортировки живых коконов разработан и предложен специальный контейнер, который имеет размер – 2100x1100x520 мм, вес – 75-80 кг и вместимость – 250 кг живых коконов. Контейнер для хранения и транспортировки коконов приведен на рисунке 1.

Для предупреждения самонагрева живых коконов внутри контейнера дно и боковые стенки его изготовлены из металлической сетки. Металлические контейнеры имеют четыре ножки и при укладке между ними получается достаточный зазор для аэрации коконов. Контейнеры с коконами транспортируются с помощью авто- или электро-кары, а также колесными тракторами с навесным механизмом и подвесным приспособлением к нему для подъема контейнера. Контейнеры с коконами можно укладывать до трёх ярусов, как показано на рисунке 2.

Результаты влияния способа хранения и транспортировки коконов на качества коконов приведены в таблице 1.

Рисунок 2. Контейнер для хранения и транспортировки коконов

Таблица 1

**Влияния способа хранения и транспортировки коконов качества
коконов**

Тип коконов	Тип технологии	Изменения качества коконов после технологического процесса, %		
		при хранении	при транспортировке	разница
Без мятен и пятен (сортовой)	существующий	1,85±0,95	4,25±0,39	3,96
	предложенный	3,80±0,57	6,26±0,92	
Мятый	существующий	1,79±0,59	3,05±0,63	3,40
	предложенный	0,90±0,03	0,54±0,04	
Пятнистый	существующий	3,28±0,47	3,69±0,72	4,44
	предложенный	1,87±0,06	0,66±0,08	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в контейнерном способе хранения и транспортировки коконов все технологические процессы полностью механизированы, в котором достигнуты увеличения количества сортовых коконов на 3,96%, уменьшения

количества мятых и пятнистых коконов соответственно на 3,4 и 4,44%. Кроме того, доказано, что за счет механизации основных технологических процессов можно сократить сезонных рабочих в базах первичной обработки коконов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Б.Я.Хаимов, С.Д.Камилова, З.Абиджанов, Э.Досов, А.К.Эргашев, А.Шомагдиев. Инструкция по заготовке и первичной обработке коконов. Ташкент, 2001. – 37 с.

2. Изатов М.В. Совершенствование технологии первичной обработки коконов с целью сохранения природных свойств шелка-сырца в условиях Таджикистана. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Душанбе. 2019. 26 с.

3. Мухамедов М.М., Бурнашев И.З. Техническая вооруженность кокономотального производства и повышение его эффективности. / Экспресс информация. - Ташкент, 1988. – 13 с.

4. С.З. Арипов, С.Ф.Умаров, Р.М.Мирсаатов. Исследование влияния технологии заготовки и первичной обработки коконов на возникновение мятых и поверхностно-пятнистых коконов. // Журнал «Наука и инновационное развитие». – 2020. – Ташкент, №3. – С.83-88.

5. Качество коконов после самонагревания / Под редакцией Лаврентьева С.Д.. Учебная книга шелковода. Москва, Колос, 1973. – 304 с.